

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIDA O'YIN FAOLIYATI

Xakimova Durдона Alisherovna

3-bosqich tayanch doktoranti MTTDMQTMOI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11288546>

Annotatsiya. Ushbu maqola maktabgacha ta'lim tashkilotida o'yin faoliyati alohida o'rin tutishi, bolalar bilan olib boriladigan ta'lim-tarbiya jarayonlarni turli o'yinlar vositasida tashkil etish samarali bo'lishini ko'rsatdi. Bu maqola aynan shu xususiyatlarni qamrab olgan holda maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim beruvchi tarbiyachi-pedagoglar uchun namunali manba hisoblanadi.

Kalit so'zlar: o'yin, psixologik yosh xususiyatlar, ta'lim tarbiya, shaxs, muloqat madaniyati, ta'limiy-tarbiya jarayoni.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning eng asosiy faoliyatlaridan biri o'yin bo'lib, u shu qadar universal, shu qadar ko'p qirrali va qudratli faoliyatdirki, bu jarayonda bolaning barcha jismoniy va psixik jihatlari o'sadi. O'yin bolalar organizmining tabiiy ehtiyojidir, u bolalar uchun tashqi muhit bilan tanishish usuli sifatida yuzaga keladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning psixologik yosh xususiyatlari ularda o'yin faoliyati salmoqli o'rin tutishi, ular bilan olib boriladigan ta'lim-tarbiyaviy jarayonlarni turli o'yinlar vositasida tashkil etish samarali bo'lishini ko'rsatadi. O'yin faoliyati asosida boladagi bilish faoliyati rivojlanadi, bola qancha yaxshi o'ynasa, maktabda shunchalik yaxshi o'qiydi. Shu bois maktabgacha yoshdagi bolalarga xoriy til leksikasiga o'rgatishda ham o'yinning ahamiyati katta va muhim.

Ma'lumki, bolalarning o'yinlari asosan kattalarning ish- harakatlariga, hayotiy urf-odatlariga maxsus ravishda taqlid qilishdan iborat. Bolaning o'yin faoliyatini uning boshqa shakldagi faoliyatlaridan ajratish mezoni shundan iboratki, o'yinda u xayoliy vaziyatni yaratadi. Bolalarning boshqa bolalardan farqi xayoliy vaziyatlarni yaxshi tushunishi va bunday vaziyatlar yaratishga moyil bo'lishlaridadir.

Psixolog olim L.S.Vigotskiy ta'kidlaganidek, bolalar o'yinining o'ziga xosligi shundaki, u amalda bajara olmaydigan istaklarni xayolda amalga oshiradi. Bolalarni turli mazmunli o'yinlarga va izlanishga rag'batlantirish ularning jismonan, aqlan va his tuyg'ular borasida kamol topishlari va bilim olishlarida ko'maklashadi. O'yin bolaning shaxsiy tashabbusiga ko'ra vujudga keladigan, o'zining faol ijodiy yo'sindagi, yuksak ta'sirchanlik ruhi bilan ajralib turadigan erkin va mustaqil faoliyatidir. Inson hayotida o'yin faoliyati orqali quyidagi vazifalar amalga oshiriladi:

- shaxsning ma'lum bir faoliyatga qiziqishi ortadi;
- muloqot madaniyatini egallashga yordam beradi;
- shaxsning o'z iqtidori, qiziqishi, bilimi va o'zligini namoyon -- etishga imkon yaratadi;
- hayotda va o'yin jarayonida yuz beradigan turli qiyinchiliklarni yengishga tayyorlaydi, mo'ljalni to'g'ri olish ko'nikmalarini hosil qiladi;
- shaxsning ijobiy xislat va fazilatlarini shakllantirishga zamin tayyorlaydi

Demak, o'yin bolalar hayotidagi nihoyatda ko'p qirrali faoliyat, unda bolalarga mansub bo'lgan mehnat ham, narsalar haqida tafakkur qilish ham, san'at ham, xayol, dam olish va xushchaqchqlik kabi mujassamlangan, mana shu jarayonlarning barchasi o'yin faoliyatida

namoyon bo'ladi, shuning uchun ham o'yin bolalar talab qilayotgan darajadagi to'la qonli hayotni ta'min eta oladi

O'yin tashqi muhitdagi narsa va hodisalarni bilish vositasigina emas, balki qudratli tarbiya vositasi hamdir. O'zbekiston Respublikasi maktabgacha tarbiya konsepsiyasida ta'kidlanishicha, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim va tarbiya bolaning asosiy faoliyati bo'lgan o'yin tarzida olib borilishi zarur.

Ijodiy va syujetli o'yinlarda bolalarning barcha psixik jarayonlari bilan birgalikda individual (shaxsiy) xislatlari ham shakllanadi. Mana shu nuqtayi nazardan o'yin bog'chadagi ta'lim-tarbiya ishlari orasida eng asosiy, markaziy o'rinda turadi. Bunda har bir o'yin turi alohida ahamiyatga ega.

O'yin bolalar nutqining rivojlanishi va boyishiga yordam beruvchi muhim vosita hisoblanadi. Rolli o'yinlar ma'lum bir sohaga oid so'zlarni o'zlashtirishga, o'z fikrini mustaqil ravishda bayon etishga o'rgatadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning psixologik yosh xususiyatlari ularda o'yin faoliyati alohida o'rin tutishi, ular bilan olib boriladigan ta'lim-tarbiya jarayoni turli o'yinlar vositasida tashkil etish samarali bo'lishini ko'rsatdi. O'yin faoliyati asosida boladagi bilish faoliyati rivojlanadi, bola qancha yaxshi o'ynasa, maktabda shunchalik yaxshi o'qiydi. O'yin bolalar nutqining rivojlanishi va boyishiga yordam beruvchi muhim vosita bo'lib, syujetli-rolli o'yinlar ma'lum bir sohaga oid so'zlarni o'zlashtirishga, o'z fikrini mustaqil ravishda bayon etishga o'rgatadi.

REFERENCES

1. Qodirova F.R., Toshpo'latova Sh., A'zamova M. Maktabgacha pedagogika. – T.: Ma'naviyat, 2013.
2. Yusupova P., Maktabgacha tarbiya pedagogika.- T.: O'qituvchi, 1993
3. Grosheva I.V., Yevstafyeva L.G., Maxmudova D.T., Nabixonova Sh.B., Pak S.V., Djanpiyosova G.E. Ilk qadam. Maktabgacha ta'lim muassasasining Davlat O'quv Dasturi.- Toshkent, 2018.
4. Akbarova Sh.H., Maktabgacha yoshdagi bolalarga ingliz tili leksikasini o'rgatish metodikasi.- Dissertatsiya -Toshkent, 2020
5. Zaynutdinova M.B, Mavlonov N.Sh. Nutiqni tanishda ovozli interfeys texnologiyalaridan foydalaniladigan dasturiy maxsulotlar taxlili va istiqbollari, TATU Qarshi filiali Respublika ilmiy-amaliy konferensiya 20-21-aprel 2018-yil, 340-341
6. F.R. Valiyeva, Sh.Kurbonov Continuity in the education system // Wschodnioeuropejskie // East european science journal 12(52)2019 45-52. 2020
7. Kalmuratov T.N. Evaluation of the Effectiveness of Management of the Activities of Non-State Pre-School Educational Organizations on the Basis of Public-Private Partnership. <http://ijmmu.com> editor@ijmmu.com ISSN 2364-5369 Volume 9, Issue 9 September, 2022 Pages: 336-340. 4-bet